

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473911>

Курбанова Шахноза Нимадовна,

*преподаватель Ферганского филиала по повышению квалификации
специалистов физического воспитания и спорта*

Аннотация: *Мир детства это особый мир. И не каждый взрослый способен войти в нее. Это мир нежной и трепетной души, но часто в нем присутствует жестокость и неприятие того, что очень значимо и важно для взрослых. В данной статье рассматривается психологическая культура детей в дошкольном возрасте и влияние этого аспекта на формирование современной образовательной среды.*

Ключевые слова: *детство, взрослый, родители, развитие*

В настоящее время психология начинает занимать всё более заметное место в общей культуре страны. Углубляется взаимодействие психологии и общества. Научная и практическая психология представлены во всех областях общественной жизни: политической, экономической, производственной, социальной, юридической, в области образования, искусств и спорта, сохранения здоровья и обороны страны. Все провозглашаемые в настоящее время нравственные ценности основаны на психологических законах общения и взаимодействия людей.

К сожалению, отсутствие психологической культуры в нашем обществе тормозит полноценную реализацию во всех областях жизни. Определённую ответственность за это несёт современная система образования. Думается, что при определении перспективных путей развития образовательных структур и программ целесообразно учитывать их соответствие общественным потребностям своего времени. Необходимость психологического образования с дошкольного возраста как раз и вытекает непосредственно из потребностей общественной жизни, отвечает интересам как всего современного общества, так и каждого из его граждан.

Учёные-педагоги и психологи утверждали, что психология необходима как предмет общего образования, поскольку она формирует целостное мировоззрение ребёнка: учит его взаимодействию не только с окружающей действительностью, но и с людьми, и с самим собой. Психологическое образование должно предусматривать не только психологическую грамотность, но и воспитание их психологической культуры, которая является основой и результатом психологического здоровья молодого поколения страны. Актуальность проблемы психологической культуры обусловлена ведущей ролью этого качества в процессах жизнедеятельности человека, его общения, социальной адаптации, продуктивного личностного развития.

Межличностные отношения детей в дошкольном возрасте достаточно сложны и многоплановы и представляют целостную систему со своей внутренней структурой и динамикой развития. Вопрос о необходимости изучения этих отношений неоднократно поднимался различными исследователями, среди них: Коломинский Я.Л., Рояк А.А., Репина Т.А., Мухина В.С., Аркин Е.К., Усова А.П., Аржанова А.И., Кульчицкая Е.И. По мнению ученых, ранний возраст обладает особой благодатной восприимчивостью. У ребенка интенсивно формируется наглядно-образное мышление и воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по представлению.

Ж. Пиаже приписывает маленькому ребенку эгоцентризм, вследствие чего он еще не может строить совместную деятельность со сверстниками (поэтому Пиаже считает, что общество детей возникает только в подростковом возрасте). В отличие от него А.П. Усова, а вслед за ней и многие российские психологи и педагоги считают, что первое детское общество образуется в детском саду. Но в дошкольном возрасте на фоне благоприятной обстановки воспитания в детском саду могут создаваться условия, когда влияние среды становится «патогенным» для развития личности, поскольку ущемляет ее.

Межличностные отношения (взаимоотношения) - это многообразная и относительно устойчивая система избирательных, осознанных и эмоционально переживаемых связей между членами контактной группы. Несмотря на то, что межличностные отношения актуализируются в общении и в большей своей части в поступках людей, сама реальность их существования значительно шире. Выражаясь образно, межличностные отношения можно уподобить айсбергу, у которого лишь надводная его часть предстает в поведенческих аспектах личности, а другая, подводная часть, большая, чем надводная, остается скрытой. Для межличностного общения в современном социуме характерны различные ситуации. Каждому взрослому человеку знакомо состояние неловкости, замешательства, ощущение собственной неполноценности, когда не знаешь, как утешить человека в горе, что ответить на пренебрежительное или вызывающее обращение, каким образом отстоять свою правоту, чем развеселить приунывшую компанию. Все эти проблемы общие и для взрослых, и для детей. Дети различных возрастов должны уметь решать их самостоятельно, поскольку взрослого может не оказаться рядом. Для этого требуется не только понимать, что происходит, но и владеть определённой техникой общения.

Изучение детской субкультуры - игр и любимых развлечений, шуток, шалостей, этикета и способов разрешения детьми конфликтов в различных ситуациях – дает возможность наиболее эффективно осуществлять целостный психолого-педагогический процесс, а также имеет большое значение для развития сознания и личности ребенка, детского сообщества, группы сверстников. Детская субкультура является продуктом социального взаимодействия и коллективного творчества детей в свободном общении, играх познавательной деятельности в неформальных группах.

При этом одна из важнейших функций детской субкультуры состоит в регуляции взаимоотношений между членами детского игрового сообщества и отношений с окружающим миром природы и миром взрослых. Она передается от ребенка к ребенку в непосредственном общении и характеризуется следующими особенностями:

1. Она является частью или подсистемой культуры того общества, к которому принадлежат дети, но всегда сохраняет относительную автономию и самостоятельность.

2. Детская субкультура отличается консерватизмом, обладает своеобразными «Цензурными фильтрами», не позволяющими расшатывать ее устои. При этом она гибко реагирует на события окружающего мира и ассимилирует новую информацию, вводя ее в традиционно-детские культурные структуры.

Общая психологическая культура личности – это составная часть базовой культуры личности, позволяющая ему эффективно самоопределяться и самореализовываться в жизни, способствующая успешной социальной адаптации, саморазвитию и удовлетворенности жизнью.

Задача взрослых в семье, школе, обществе - помочь ребёнку овладеть средствами понимания самого себя, самопринятия и саморазвития в контексте гуманистического взаимодействия с окружающими его людьми и в условиях культурных, социальных, экономических и экологических реальностей окружающего мира. Психологическая неграмотность, низкая психологическая культура общества, отсутствие культуры отношений в том жизненном пространстве, в котором живут многие дети, создают условия, при которых ребёнок нередко с момента рождения попадает в «зону риска» - риска не стать человеком. Дети должны быть подготовлены к пониманию того, как вести себя в обществе по-человечески, как разбираться в том, что происходит в этом обществе. Психологическое образование представляется необходимым и естественным для нормального развития современного подрастающего человека. Психологическая культура не только проявляется во взаимодействии людей, но служит регулятором этого взаимодействия, предполагает и реализует живое общение, обусловленное взаимным уважением собеседников. Психологическая культура исключает манипулирование сознанием, чувствами, отношениями людей. Овладение культурой начинается с момента рождения человека. И это в значительной степени определяется той культурной средой, которая с момента рождения окружает ребёнка. Каждый учится быть человеком, и это научение происходит в контексте культуры и образования.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Блонский П. П. Психология и педагогика: Избранные труды. М.: Юрайт, 2016

2. Крюкова С. В., Слободяник Н.П. Я удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: практическое пособие. М.: Генезис, 2007. - 208 с.

3. Мир детства: младший школьник. - Ред. А. Г. Хрипкова, В. В. Давыдов. М.: Педагогика, 1981. - 400 с.